

VESTIGIOS DE LOS ANTIGUOS OCUPANTES DEL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO EN EL DISTRITO DE ACARÍ, AREQUIPA

Richard Manuel Ochoa Peña[1]

 <https://orcid.org/0000-00022900-6305>

José Antonio Bazán Castillo[2]

 <https://orcid.org/0000-0002-1135-351X>

1. Introducción

A raíz de los trabajos de monitoreo arqueológico realizado por profesionales de la empresa SACRUN S.A.C (2014), la cual formo parte de las gestiones llevadas a cabo por la Municipalidad Distrital de Acarí, en el denominado proyecto de “Mejoramiento de la Ampliación del Sistema de Agua Potable y Desagüe de la Asociación de Pobladores Nueva Esperanza - Acarí”, se ha podido recuperar una serie de información perteneciente a evidencias de la ocupación prehispánica en el lugar. Tales evidencias corresponden a una serie de individuos asociados principalmente a material cerámico y textil, los cuales, de acuerdo a sus características, habrían sido de manufactura local, sin embargo, la presencia de un artefacto foráneo, que por cuyas características estilísticas formaría parte del material Nasca 3, ha generado en los autores el profundizar en torno a la interacción con los valles norteños de aquellos ocupantes del área durante el denominado Periodo Intermedio Temprano, en tal sentido iniciaremos por un breve recuento de lo que se conoce a la fecha acerca de las evidencia del valle para el mencionado periodo.

2. Acerca de las evidencias del Periodo Intermedio Temprano en Acarí

La arqueología desarrollada en el valle de Acarí ha recibido gran atención (Rowe, 1963; Ridell & Valdez 1987; Menzel et al, 2012; Valdez 2000b, 2009a, Valdez et al. 2010, 2014),

sin embargo, en las últimas décadas, se evidencia avances importantes (debido al esfuerzo por parte del «Proyecto Arqueológico Acarí»), principalmente en torno al estudio de la dinámica del desarrollo cultural del valle de Acarí durante el periodo Intermedio Temprano. Los recientes estudios arqueológicos en Acarí (Valdez 2009a, 2013, 2020, 2021) vienen demostrando que la subsistencia de los asentamientos establecidos durante las fases tempranas del periodo Intermedio Temprano[3], estaba basada en los productos agrícolas, dependiendo directamente de los recursos del valle, y fue complementada con otros recursos locales[4] y otros tal vez obtenidos mediante el intercambio (Valdez 2000b, 2006, 2020).

En tal sentido, de acuerdo a estudios previos a lo largo del valle, se precisa que para el Periodo Intermedio Temprano se encuentran distribuidos varios sitios arqueológicos, que se caracterizan por una serie de rasgos en común, como lo es principalmente la presencia de muros perimétricos que encierran por completo cada sitio. Destacan los complejos de Huarato, Amato, Coquimbo, Tambo Viejo, Monte Grande Alto, Chaviña y Boca del Río. Es importante señalar que los mencionados sitios[5] han venido formando parte de la problemática acerca de la supuesta invasión Nasca de Acarí, sugerida por Rowe a mediados del siglo XX.

[1] Licenciado en Arqueología por la UCSM. Representante de SACRUN S.A.C. Correo: rochoa@sacrun.com

[2] Licenciado en Arqueología por la UNMSM. Equipo de investigación de SACRUN S.A.C. Correo:joseantonibazancastillo1991@gmail.com

[3] Los fechados obtenidos para Amato y los obtenidos para los sitios de Monte Grande Alto, Coquimbo y Tambo Viejo se ubican entre alrededor los años 100 y 200 cal d.C., como tales en las fases tempranas del Periodo Intermedio Temprano. Otros 3 fechados provenientes de Huarato, Molino y Coquimbo se ubican inmediatamente después de 200 cal d.C., el único fechado que está ligeramente fuera de este último grupo de fechas proviene del sitio de Gentilar, ocupado al final del Periodo Intermedio Temprano (Valdez 2021).

[4] Entre los productos locales están los recursos marinos, especialmente los moluscos, así como otros provenientes del mismo valle, como son los camarones (*Crypiops carmentharius*) y peces (Valdez 2009).

[5] Los sitios fortificados de Acarí fueron establecidas teniendo como principal material de construcción los cantos rodados, disponibles a lo largo del curso del río. Asimismo, existen estructuras que fueron edificadas combinando adobes y cantos rodados. En todos los casos, los materiales de construcción fueron unidos con argamasa.

En esa misma línea, cerámica inicialmente identificada por John H. Rowe como la “vieja tradición local,” hoy identificada como la tradición Huarato (Valdez 2000a), es la que puede observarse en todos los sitios fortificados. El mencionado estilo se caracteriza por ser simple, no presenta engobe, la superficie es áspera y ocasionalmente presenta baños de pintura en la parte superior externa, los motivos son geométricos, no se observa los motivos zoomorfos y antropomorfos característicos del estilo Nasca. De acuerdo a Valdez algunos ejemplares norteños (Nasca) fueron introducidos en pleno contexto de la tradición local, pero sin llegar a sustituirla (Valdez 2000a, 2006, 2021). Otros elementos de los ocupantes de los sitios son los tejidos y la cestería (junco y totora), con algunas excepciones, los tejidos son simples y la materia prima fue esencialmente el algodón. Por otro lado, se han encontrado también evidencia de restos de camélidos, camarones y peces (Valdez 2020).

En Acarí, los cuerpos fueron envueltos en tejidos de manufactura simple y luego atados con una cuerda de fibra vegetal a la altura del abdomen. Luego fueron colocados en posición sentada, con las rodillas flexionadas hacia el pecho y las manos dispuestas a la altura de los pies.

En conjunto, se ha podido identificar hasta cuatro tipos de enterramientos (Valdez 2006): entierros simples (en hoyos sin pared alguna y cubiertos con piedras), entierros en urnas (generalmente para sub-adultos), entierros con techos (en hoyos sin pared y con techos de caña) y entierros múltiples. Es preciso mencionar que según las evidencias proveniente de entierros en Amato (Craig, 2007; Valdez 2009b) los investigadores sostienen que hubo conflictos, donde se capturó la mayor cantidad posible de prisioneros para los propósitos de decapitación. todo parece indicar que el conflicto en Acarí fue local y entre los residentes de los varios asentamientos vecinos (Valdez 2009b, 2013 2020).

3. Ubicación espacial de los contextos

El área de ejecución del monitoreo arqueológico se situó en el poblado de Acarí, en el distrito del mismo nombre, a una altitud de 161 m.s.n.m. Políticamente pertenece a la provincia de Caravelí del departamento de Arequipa. En términos geográficos, pertenece a la cuenca del valle de Acarí, que presenta una geografía accidentada, en la cual podemos encontrar según la Dirección de Hidrología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Aybar-

Fig. 1. Ubicación de Acarí en la provincia de Caravelí.

[3] Se reconoció un sector empleado como cementerio y se registraron el geoglifo GROS-MUNSA (Linares, 1990,p.324) y otras modalidades de geoglifos representativos del valle.

[4] En resumen, Haerberli presenta una muestra de treinta y dos fechados radiocarbónicos realizados a fibras e hilos de tejidos y a algunos componentes botánicos; Este enfoque ha permitido proponer una secuencia matriz continua para el valle y los ejes de discusión sobre los vínculos de estas ocupaciones con la costa norte de Arequipa y su cercanía con Nazca, además de un eje con presencia de componentes altiplánicos.

Fig. 2. Sitios arqueológicos del Periodo Intermedio Temprano. (Valdez, 2006)

Camacho, et al; 2017), un desierto Perárido -Templado Cálido, situado desde los niveles del mar hasta los 2400 msnm, que destaca por la escasa vegetación, formándose áreas arbustivas, es preciso señalar también que por sobre los 500 y 1000 msnm destaca el matorral desértico – Templado cálido con la presencia de lomas. También destaca el matorral desértico – Montano Subtropical, entre los 3000 y 3500 msnm con laderas de abrupta inclinación, donde se sitúan los valles interandinos. Según, los estudios de Montesinos & Mondragón (2013) podemos encontrar recursos de flora constante como el sauce (*Salix humboldtiana*), carrizo (*Arundo donax*), molle (*Schinus molle*) entre otros, respecto a la fauna del lugar, podemos observar zorro (*Dusicyon culpaeus*), zorrillo (*Conepatus rex*), guanaco (*Lama guanicoe*), roedores (*Phyllotis spp.*, *Akodon spp.*, *Lagidium peruanum*).

La obra de construcción abastecimiento de agua potable y alcantarillado para la población de Nueva Esperanza, contempló una nueva línea de sistema con una longitud de 940.10 m, en una superficie total de 799,21 km², a lo largo de calles, los cuales han sido metodológicamente dividido en tramos para el respectivo monitoreo, donde se llegó a registrar (09) nueve Hallazgos Fortuitos (en adelante HF) los cuales estaban conformado por material óseo humano, óseo animal, textiles (fragmentos) y material botánico, cada evidencia presentan su codificación por espécimen. Además, se documentó segmentos de muros colapsados, estos se han sido registrados como el Hallazgo Fortuito 8 y 9 respectivamente. En relación al Hallazgo Fortuito N° 01 se encontró en el tramo 1-2, las evidencias corresponden a osamentas humanas, los cuales fueron registrados en la parte central de dicho tramo, ubicándose en el perfil oeste, los restos óseos humanos corresponderían posiblemente a un infante.

Con respecto al Hallazgo Fortuito N° 02, se encontró ubicado en el tramo 1-2 al sur del HF01, consiste en evidencias de osamentas humanas que estaba conformado por varios individuos (individuo 2, individuo 3 e individuo 4), se localizó en el perfil del corte hecho para la colocación de la tubería para desagüe, las evidencias se encontraron disturbadas como producto de huaqueos previos en el área.

(a)

Asimismo, el Hallazgo Fortuito N° 03 fue ubicado en el tramo 2-3 y estaba conformado por evidencias de osamenta humanas, las cuales se observaron en el perfil de un corte realizado en los trabajos de excavación, los restos óseos humanos que corresponden a un adulto, se hallaron disturbados. En el caso del Hallazgo Fortuito N° 04 se encontró en el tramo 3-4, y se conformó de osamentas humanas, debemos precisar que básicamente se recuperó costillas y vértebras, las mismas que fueron encontradas en el perfil de un corte realizado en las excavaciones, los restos óseos humanos corresponden a un adulto.

El Hallazgo Fortuito N° 05 se encontró ubicado en el tramo 3-4, consistió en evidencias de osamentas humanas como costillas y vértebras, asimismo los restos óseos humanos que corresponden a un adulto, se hallaron disturbados producto de un huaqueo. El Hallazgo Fortuito N° 06 se ubicó en el tramo 3-6, consiste en evidencias de osamentas humanas, que se encontraron como parte de la remoción del suelo realizado por la maquinaria, los restos óseos humanos corresponde a un adulto femenino, cuyo contexto se encontró disturbado, hallándose muy próximo a los restos óseos, algunas cuerdas de material textil, fragmentos de paños, fragmentería cerámica y material botánico como un fragmento de calabaza y una tusa de maíz.

(b)

Fig. 3. (a) Tiestos de cerámica de estilo local pertenecientes a Tambo Viejo. (Valdez, 2012, p. 13); (b) Corte de un muro de Coquimbo (Valdez, 2012, p.16)

El Hallazgo Fortuito N° 07 se ubicó en el tramo 6-9, consiste en evidencias de osamentas humanas, todas ellas se encontraron disturbadas y se recuperaron como parte de las actividades de remoción del suelo que se ejecutó en el marco de la referida de la obra, los restos óseos humanos corresponden a dos adultos de sexo femenino, los restos se hallan disturbados, muy próximos a los restos óseos se registró: material textil como son fragmentos de paños y semejante a una red y fragmentería cerámica diagnóstica-decorada. El Hallazgo Fortuito N° 05 se encontró ubicado en el tramo 3-4, consistió en evidencias de osamentas humanas como costillas y vértebras, asimismo los restos óseos humanos que corresponden a un adulto, se hallaron disturbados producto de un huaqueo.

Fig. 4. Área del proyecto en el poblado de Acarí.

El Hallazgo Fortuito N° 06 se ubicó en el tramo 3-6, consiste en evidencias de osamentas humanas, que se encontraron como parte de la remoción del suelo realizado por la maquinaria, los restos óseos humanos corresponde a un adulto femenino, cuyo contexto se encontró disturbado, hallándose muy próximo a los restos óseos, algunas cuerdas de material textil, fragmentos de paños, fragmentería cerámica y material botánico como un fragmento de calabaza y una tusa de maíz. El Hallazgo Fortuito N° 07 se ubicó en el tramo 6-9, consiste en evidencias de osamentas humanas, todas ellas se encontraron disturbadas y se recuperaron como parte de las actividades de remoción del suelo que se ejecutó en el marco de la referida de la obra, los restos óseos humanos corresponden a dos adultos de sexo femenino, los restos se hallan disturbados, muy próximos a los restos óseos se registró: material textil como son fragmentos de paños y semejante a una red y fragmentería cerámica diagnóstica-decorada.

4. Descripción de los especímenes analizados:

4.1 Material óseo humano

Los materiales arqueológicos de óseo humano hallados, consisten en 10 individuos de los cuales dos son infantes,

un joven, cinco adultos y dos individuos, de los cuales no se han definido la edad. En cuanto al sexo sólo se ha identificado tres individuos de sexo masculino, tres de sexo femeninos y cuatro no se han determinado. Cabe precisar, que el material óseo humano se halló disturbado. En relación al Individuo 1 (HF01-001), este espécimen consta de 7 piezas óseas como costillas, escápula, húmero y fragmento de cráneo. El individuo 1 corresponde a un infante probablemente de 1 a 2 años de edad, el sexo no se define. El Individuo 2 (HF02-002) presenta 23 piezas óseas entre costillas, escápula, húmero, costillas y parte de mandíbula. Dicha osamenta corresponde a un adulto probablemente de 35 a 40 años de edad, el sexo es masculino. En lo que respecta al individuo 3 (HF02-003) este se encuentra conformado por 43 piezas óseas como costillas, escápula, húmero, y parte de mandíbula. De acuerdo a los análisis corresponde a un joven probablemente de 15 a 17 años de edad, el sexo es masculino. El individuo 4 (HF02-004) consta de 9 piezas óseas como fragmentos de huesos largos y cóndilos. El individuo 4 es un infante 5 a 8 años de edad, el sexo es probablemente masculino.

Fig. 5. (a) Vista del espécimen HF01-001; (b) Vista del espécimen HF02-002; (c) Vista del espécimen HF02-003; (d) Vista del espécimen HF02-004.

En relación al Individuo 5 (HF03-005) este espécimen consta de 98 piezas óseas como fragmentos de huesos largos y cóndilos. El individuo 5 es un adulto, el sexo no se ha podido definir. El individuo 6 (HF06-006) se conforma de 33 piezas óseas como fragmentos de huesos largos, parte del cráneo y fragmentos de mandíbula.

El individuo 6 es un adulto de aproximadamente de 40 a 45 años de edad, el sexo es femenino. El individuo 7 (HF07-007) consta de 65 piezas óseas como fragmentos de huesos largos, costillas, vértebras, pelvis parte del cráneo y fragmentos de mandíbula. El individuo 7 es un adulto de sexo femenino. En los que respecta al individuo 8 (HF07-008) este se compone de 13 piezas óseas como huesos largos, costillas, esternón y parte de un cóndilo. El individuo 8 es un adulto de sexo femenino. El individuo 9 (HF04-009) está conformado de 13 piezas óseas como costillas, vértebras y esternón. El individuo 9 no se ha definido edad ni sexo. El individuo 10 (HF05-010) se compone de 18 piezas como maxilar inferior, costillas, huesos largos, pelvis, clavícula y huesos varios. El individuo 10 no se ha definido edad ni sexo.

Fig. 6. (a) Vista del espécimen HF03-005; (b). Vista del espécimen HF06-006; (c) Vista del espécimen HF07-007; (d) Vista del espécimen HF07-008; (e) Vista del espécimen HF04-009; (f) Vista del espécimen HF05-010

4.2 Material óseo animal

El material arqueológico de óseo animal hallados, consisten en 3 individuos de camélido, como número mínimo se tiene hasta tres individuos, dos adultos y un bebé camélido, éste último se halló con su pelaje. El primer espécimen de óseo animal (HF09-011) consta de 6 piezas óseas como huesos largos, mandíbula y huesos varios de camélido.

El segundo espécimen (HF09-012) consta de 2 piezas óseas fusionada con pelo de animal de los miembros medio del individuo que corresponde a un camélido bebé. El tercer espécimen (HF09-013) consta de 15 piezas óseas como huesos largos, mandíbula y huesos varios de camélido.

Fig. 7. (a) Vista del espécimen HF09-011; (b) Vista del espécimen HF09-012; (c) Vista del espécimen HF09-013.

4.3 Restos botánicos

El material arqueológico botánico hallados, consiste de 4 especímenes, dos muestras corresponden a la especie *Zea mays* (maíz) y dos muestras son fragmentos de la especie *lagenaria siceraria* (mate). La primera muestra (HF06-014) corresponde una tusa de maíz (*Zea mays*) completa, con sus semillas, pesa aproximadamente 57 gr y tiene una longitud de 9.5 cm, es de un color morado.

La segunda muestra (HF06-015) corresponde a un fragmento de mate - base (*Lagenaria siceraria*), pesa aproximadamente 5 gr y tiene una longitud de 5 cm, es de un color, beige oscuro. La tercera muestra (HF04-016) corresponde a un fragmento de mate (*Lagenaria siceraria*), pesa aproximadamente 1 gr y tiene una longitud de 10,3 cm, es de color beige oscuro, presenta una perforación en la parte superior del espécimen, con un diámetro de 1,5 cm. la cuarta muestra (HF05-017) corresponde una tusa de maíz (*Zea mays*) incompleta, con sus semillas, pesa aproximadamente 11 gr y tiene una longitud de 4,5 cm, es de color marrón oscuro, presenta ausencia de algunas semillas.

Fig. 8. (a) Vista del espécimen HF06-014; (b) Vista del espécimen HF05-017; (c) Vista del espécimen HF06-015; (d) Vista del espécimen HF04-016.

4.4 Restos Cerámicos

El material arqueológico cerámico recuperado, consisten en 9 especímenes, correspondientes a fragmentos asociados al estilo Nasca 3 y a tradiciones locales. La totalidad de la muestra analizada es de 119 fragmentos entre diagnósticos y no diagnósticos de los cuales 73 corresponden a fragmentos diagnósticos y 46 fragmentos no diagnósticos. El primer espécimen analizado (HF01-018) se compone de cuatro (4) fragmentos de cerámica, tres (3) fragmentos son diagnósticos decorados con líneas geométricas de color negro, que corresponden al cuerpo de una vasija, la pasta es de color anaranjado y con acabado pulido. El restante corresponde a un (1) fragmento no decorado que presenta desconchado en la superficie externa, la textura de todos los fragmentos es media, y en cuanto a los agregados a la pasta se tiene temperantes como mica, pirita y arena, con la cocción de atmósfera oxidante. El segundo espécimen analizado (HF01-019) se compone de cincuenta y dos (52) fragmentos de cerámica diagnóstica y no diagnóstica. Presenta siete (7) fragmentos diagnósticos y cuarenta y cinco (45) fragmentos no diagnósticos, de los cuales, dos (2) fragmentos son asas y cinco (5) son cuerpos decorados. La pasta tiene colores gris y rojizo, siendo la textura media. En cuanto a los agregados a la pasta se tiene temperantes como mica, pirita y arena. Cocción de atmósfera mixta.

Fig. 9. (a) Vista del espécimen HF04-020; (b) Vista del espécimen HF06-024; (c) Vista del espécimen HF07-025.

4.4 Restos Cerámicos

El material arqueológico cerámico recuperado, consisten en 9 especímenes, correspondientes a fragmentos asociados al estilo Nasca 3 y a tradiciones locales. La totalidad de la muestra analizada es de 119 fragmentos entre diagnósticos y no diagnósticos de los cuales 73 corresponden a fragmentos diagnósticos y 46 fragmentos no diagnósticos. El primer espécimen analizado (HF01-018) se compone de cuatro (4) fragmentos de cerámica, tres (3) fragmentos son diagnósticos decorados con líneas geométricas de color negro, que corresponden al cuerpo de una vasija, la pasta es de color anaranjado y con acabado pulido. El restante corresponde a un (1) fragmento no decorado que presenta desconchado en la superficie externa, la textura de todos los fragmentos es media, y en cuanto a los agregados a la pasta se tiene temperantes como mica, pirita y arena, con la cocción de atmósfera oxidante. El segundo espécimen analizado (HF01-019) se compone de cincuenta y dos (52) fragmentos de cerámica diagnóstica y no diagnóstica. Presenta siete (7) fragmentos diagnósticos y cuarenta y cinco (45) fragmentos no diagnósticos, de los cuales, dos (2) fragmentos son asas y cinco (5) son cuerpos decorados. La pasta tiene colores gris y rojizo, siendo la textura media. En cuanto a los agregados a la pasta se tiene temperantes como mica, pirita y arena. Cocción de atmósfera mixta.

El tercer espécimen analizado (HF04-020) se compone de un (1) fragmento de cerámica diagnóstica y una pieza casi completa (vaso). El fragmento corresponde a una base de vaso, con pintura roja en uno de los bordes y engobe blanco como base, presenta un engobe rojo y blanco, la decoración corresponde a un ser antropomorfo, con posibles báculos o armas de guerra en las manos, con dos aves que están a la altura de su cabeza. Los colores usados en la decoración son: naranja, granate, blanco, negro y amarillo, el acabado en ambas piezas es pulido. La pasta, de ambos, es de color rojo grisáceo y la textura es fina, las inclusiones en la pasta son de mica, y arena fina; y la cocción de atmósfera oxidante.

Respecto al cuarto espécimen (HF09-021) este se compone de ocho (8) fragmentos de cerámica diagnóstica que corresponden a siete (7) bordes y un (1) cuerpo decorado. Dentro de los bordes, resalta un fragmento presenta reborde; dos fragmentos que posiblemente sea del mismo plato, que presentan hollín en la parte externa y en la parte interna tiene decoración de líneas marrones; un fragmento presenta dos perforaciones, una de ellas tiene presencia de textil; un fragmento presenta decoración de pintura marrón. El acabado de las piezas es pulido y alisado; la pasta tiene colores gris y rojizo; presenta textura es media. En cuanto a los agregados a la pasta se tiene temperantes como mica, pirita y arena. Cocción de atmósfera mixta. El quinto (HF04-022) se compone de trece (13) fragmentos de cerámica diagnóstica. La pasta tiene colores gris y rojizo; la textura es media. En cuanto a los agregados a la pasta se tiene temperantes como mica, pirita y arena gruesa; presenta cocción de atmósfera mixta. El sexto espécimen (HF04-023) se compone de catorce (14) fragmentos de cerámica diagnóstica. Los cuales corresponden a cinco bordes (5) y nueve cuerpos decorados (9). Dentro de los cuerpos decorados se encuentran dos piezas con líneas negras. La pasta tiene colores gris y rojizo; la textura es media. En cuanto a los agregados a la pasta se tiene temperantes como mica, pirita y arena gruesa; presenta cocción de atmósfera mixta. El séptimo espécimen (HF06-024) se compone de doce (12) fragmentos de cerámica diagnóstica. Que corresponden a tres bordes (3) y nueve cuerpos decorados (9), los bordes posiblemente corresponden a un plato con la base de engobe rojo y blanco, con líneas verticales y horizontales de color negra.

Es preciso destacar que para los cuerpos decorados se presentan líneas negras con círculos de color negro, la pasta es color rojizo y la textura es media, asimismo en cuanto a los agregados se tiene temperantes como mica, pirita y arena, con una cocción de atmósfera oxidante.

El octavo espécimen (HF06-025) se compone de un (1) fragmento de cerámica diagnóstica. Pertenece a un cuerpo decorado, la cual presenta una línea gruesa de color negro, la pasta tiene color rojizo y negro y la textura es media. En cuanto a los agregados a la pasta se tiene temperantes como mica, pirita y arena. Asimismo, presenta una pátina de color blanquecina producto de las sales y la cocción de atmósfera es mixta.

Finalmente, el noveno espécimen (HF07-026) se compone de trece (13) fragmentos de cerámica diagnóstica. Corresponden a ocho bordes (8) y cinco cuerpos decorados (5). Dentro de los bordes: cuatro, presentan decoración interna con líneas geométricas de color negro; tres, presentan decoración externa con base de engobe negro con líneas y círculos blancos; uno, presenta líneas negras en la parte interna y en la parte externa como base engobe de color negro. Para los cuerpos decorados: dos, presenta líneas negras en la parte externa y el otro en la parte interna; dos presentan como base de engobe el color negro en la parte externa, con círculos de color blanco; un fragmento que posiblemente sea una agarradera o asa. La pasta tiene color rojizo y la textura es media. En cuanto a los agregados a la pasta se tiene temperantes como mica, pirita y arena; presentando una cocción de atmósfera oxidante.

4.5 Material Textil

El material cultural textil que se han analizado constan de 13 especímenes arqueológicos. El primer conjunto (HF02-027) consiste en fragmentos de paños, los cuales corresponden a un total de 28. La técnica de manufactura es llano de 1 x 1, la trama es sobre urdimbres y la torsión es en S. Respecto a la materia prima esta es de algodón de color marrón claro y oscuro. Las medidas: promedio menor es de 4x2 cm y de un fragmento mayor es 62x10 cm. El segundo conjunto (HF03-028) consiste en fragmentos de paños, los cuales son en total 21. Presentan una decoración de franjas 2 x 1 y decoración en uno de los bordes. Se puede apreciar un nudo, en uno de los fragmentos. Posiblemente tuvo adherido metales, por las manchas azules.

La técnica de manufactura es el de un textil llano de 1 x 1, la torsión es en S. La materia prima es de algodón de color marrón claro y oscuro. Las medidas promedio de un fragmento mayor es de 43x17 cm, y el de un fragmento menor es de 2x3 cm. El tercero (HF02-029) consiste en un cinturón, formado por dos partes unidas en la época, por hilos de fibra vegetal. En la parte central, las fibras tienen un color marrón oscuro y claro, en lo que respecta a la técnica de manufactura, esta corresponde a un entrelazado de 1 x 1, y la torsión: en Z. La materia prima es de fibra animal, de color marrón claro y oscuro. Presenta una medida de 80x5 cm.

El cuarto espécimen analizado (HF04-030) consiste en una honda casi completa, falta el 15% del extremo. El tejido central de la honda, posiblemente, presenta una decoración de entrelazado superficial como parte de la decoración, los nudos tienen una torsión en Z, mientras que el resto de la honda tiene una torsión en S. La técnica de manufactura es un entrelazado de 1 x 1, con torsión en S. La Materia prima es de fibra animal, de color marrón claro y oscuro, También beige. Las medidas que presenta es de 54x3 cm.

El quinto conjunto (HF03-031) consiste en 3 paños con adherencia de tierra. El primer paño, tiene 2 fragmentos, uno de ellos tiene una modificación postproducción de trama 2x1, su trama principal es 1x1, con torsión en S, hecho de algodón y es de color marrón claro. El segundo paño tiene una trama principal de 2x1, con torsión en S, es algodón y tiene un color marrón claro. El último paño tiene una trama de 2x1, torsión en Z, es de fibra animal y de color marrón oscuro. La técnica de manufactura en la mayoría de los fragmentos es llana de 2 x 1, la torsión es en S. La materia prima usada es el algodón, de color marrón claro y oscuro. Las medidas en promedio de un fragmento menor son de 14x12 cm y el de uno mayor es de 38x32 cm.

El sexto conjunto analizado (HF04-032) se compone de un fragmento de sogá con la posible parte final. El color de la parte final es marrón claro y de torsión en Z. La técnica de manufactura, no ha sido posible identificar, presenta torsión en S y la materia prima es de fibra animal, presentando color marrón. Las medidas observadas corresponden a 47x 1 cm. El séptimo espécimen (HF06-033) son 4 tipos de paños y un fragmento de cabello humano trenzado.

El primer paño tiene dos fragmentos, son de color marrón oscuro, tienen una trama de 2x1, una torsión en S, de fibra animal. El más grande presenta una costura en la parte media de fibra animal, sin torsión.

El segundo tipo tiene 4 fragmentos, en su mayoría tienen una trama de 2x1, con torsión en S, de fibra de algodón y varias costuras. El fragmento más grande tiene un diseño con hilos rojos verticales en un extremo, en la parte media se aprecia pintura y al extremo opuesto del diseño se distinguen franjas verdes. Otro fragmento tiene adherencia de descomposición de material orgánico y costuras de fibra de algodón y torsión en S. El tercer paño tiene 3 fragmentos, son de color marrón claro, con torsión en S y de algodón. El fragmento mayor, tiene una trama de 2x1, urdimbre sobre trama; se reconoce una costura con hilos de fibra animal, de color marrón y con torsión en S, también tiene franjas de color verde, como decoración. Otro de los fragmentos tiene una costura de fibra de algodón, de color marrón, con torsión en S. El cuarto paño, tiene una trama de 2x1, con torsión en Z, de fibra de algodón, el color es marrón claro, y tiene una decoración de franjas marrones dobles, que se intersectan formando una cuadrícula. La técnica de manufactura en su mayoría llano de 2 x 1 y la torsión en S. La materia prima es de fibra animal en su mayoría, y el color es marrón claro y oscuro. Las medidas en promedio de un fragmento menor son de 14x3 cm y de uno mayor es de 40x14 cm.

El octavo conjunto analizado (HF06-034) está conformado por 3 posibles cordones de hondas, 1 fragmento de cinta, 5 cuerdas, cabello humano en trenzas y un copo de algodón. Entre los cordones, 1 de ellos es trenzado, de fibra animal, con torsión en S, de color marrón; tres fragmentos son del mismo cordón, son trenzados, con torsión en S, de fibra animal de color marrón. El último es trenzado, de fibra animal, con torsión en S, de color marrón claro. El fragmento de cinta tiene una trama de 1x1, llano, las fibras tienen colores marrón oscuro y claro, con trenzado en Z y son de fibra animal. La primera cuerda tiene dos nudos grandes, es de fibra animal, trenzada sin torsión, con colores marrón oscuro y claro. La siguiente cuerda, es trenzada, sin torsión, de fibra animal, color marrón, en el extremo superior tiene fibras vegetales con torsión en S. la siguiente cuerda es trenzada, de fibra animal, color marrón oscuro, con fibras vegetales con torsión en Z en el extremo superior.

Fig. 10. Vista del espécimen HF03-031; (b) Grafico de las torsiones identificadas; (c) Grafico esquemático de un textil llano (Olivera,1998; 297)

La siguiente es trenzada, de fibra animal, con torsión en Z, de color marrón claro. La última cuerda es trenzada, de fibra animal, con torsión en Z, de color marrón claro, presenta nudos en el extremo superior. La técnica de manufactura es Trenzado, la torsión en su mayoría es en S. La materia prima es de fibra animal de color marrón claro y oscuro. Las medidas promedio de la más larga es de 74x1 cm y la más pequeña es de 18x2 cm.

El noveno espécimen (HF05-035) es una faja incompleta, con diseños geométricos (rombos) alternados en la parte media de la faja. La trama principal es de 4x2. Cerca de un extremo presenta una costura de fibra animal, con torsión en S de color marrón claro. La técnica de manufactura: llano de 4 x 2, la torsión es en S. La materia prima es de fibra animal y vegetal (camélido y algodón), presenta como color el marrón claro y oscuro. Las medidas corresponden a 59 x 4 cm.

El décimo (HF04-036) es una cesta, en los extremos se aprecia como una costura, que son hilos retorcidos hasta en 2 bandas. Técnica de manufactura: cestería de urdiembres sueltas y trama que las entrecruza cada 2.5 cm. Torsión: retorcido simple (Z y S), la materia prima es de fibra vegetal de color marrón oscuro, presenta las medidas promedio de un fragmento mayor de 34x18 cm y en el fragmento menor de 7x9 cm.

El onceavo espécimen (HF04-037) se conforma de dos fragmentos de algodón nativo trabajado, de color blanco con marrón claro, adherido a plumas de aves y pupas. La técnica de manufactura, no ha podido ser identificada, no presenta torsión.

La materia prima es de fibra de algodón de color blanco y marrón claro. Las medidas promedio del fragmento mayor es de 18 x 8 cm y el menor de 15x7 cm.

El doceavo conjunto (HF07-038) consiste en 4 fragmentos de paños con adherencia de tierra. El primer fragmento es posiblemente una bolsa, de trama 1x1, la trama es de fibra animal con torsión en S y de colores como marrón claro, marrón oscuro y rojo; mientras que la urdimbre es de fibra animal, pero sin torsión y de color marrón oscuro. El segundo fragmento es de trama 1x1, con torsión en S, de fibra vegetal y color marrón claro, presenta una costura de fibra animal, sin torsión de color marrón oscuro. El tercer fragmento es un paño llano de 1x1, de fibra vegetal con torsión en S; tiene cosido un fragmento de paño, de color marrón oscuro, de trama 1x1, con torsión en S de fibra vegetal. El último fragmento es de trama 1x1, de fibra vegetal, con torsión en S; presenta en un extremo la costura donde, posiblemente comienza la urdimbre. La técnica de manufactura es llano de 1 x 1 y la torsión en su mayoría es en S. La materia prima es de fibra de algodón de color marrón claro y oscuro. Presenta las medidas promedio en el fragmento menor de 17x12 cm y en el mayor de 41x20 cm.

El treceavo espécimen (HF07-039) consiste en un paño con adherencia de tierra de una sola pieza. Por cada centímetro cuadrado hay 4 cuadrados, cruzados por presión en las esquinas. Hacia el centro del paño la trama cambia a 2x1. La técnica de manufactura no ha podido ser identificada y la torsión es en Z. La materia prima es en base a fibra de algodón de color marrón claro. Finalmente, la medida en promedio es de 66x34 cm.

Fig. 11. Vista del espécimen HF04-036, corresponde a una cesta elaborada con fibra vegetal.

5. Discusiones

Respecto a los restos óseos humano debemos mencionar que no ha sido posible recuperar directamente asociado material cultural conservado, pero sí se han registrado una serie de fragmentos, principalmente de cerámica local y textil, próxima al mencionado material. Cabe precisar que la única pieza casi completa decorada corresponde estilo Nasca 3 y tal como se señaló líneas arriba, se halló próximo al Individuo 9. El espécimen casi completo es el HF04-020, que corresponde a un vaso de base ovalada con diseños de un ser antropomorfo pescador de posición recta en vista frontal, sostiene en cada mano una vara. Seres fitomorfos acompañan la escena, por lo que pertenece a la Fase 3 de Nasca. Esto de alguna manera nos permite inferir indirectamente una aproximación de la cronología relativa de aquellos restos, la misma que se ubicaría en el Periodo Intermedio Temprano.

En relación a los restos cerámicos, estos se caracterizan por presentar decorados de líneas geométricas (resaltando la presencia de círculos) de color negro, alrededor del cuerpo de la vasija, la pasta es generalmente de color anaranjado y con acabado pulido rústico en la superficie, características del material que posiblemente compartiría con denominada la tradición Huarato (Valdez, 2000b, 2012).

Las muestras textiles recuperadas corresponden a fragmentos de paños con diseños geométricos, asimismo se ubicó también cestería. En cuanto la técnica de manufactura predomina la tela llana de 1x1 y torsión en "S", en relación a la materia prima esta corresponde al algodón y lana de camélido, los cuales guardan muchas similitudes con los tejidos simples y la materia prima reportada en el valle correspondiente a los periodos tempranos. Sin embargo, debemos mencionar que las hondas, las cuerdas y cordones debido a la poca fiabilidad de la ubicación estratigráfica (material disturbado), posiblemente corresponda a épocas tardías.

Complementariamente resalta el hallazgo de restos botánicos de *Zea mays* (maíz) y lagenaria siceraria (mate). Asimismo, debemos resaltar que se documentó restos de óseo animal perteneciente a camélidos (registrados en el Hallazgo Fortuito N°09), cuyo contexto corresponde a un segmento de muro arquitectónico conformado por piedras que eran redondeadas y colocadas en hilera, puestas unas sobre otras con argamasa tipo arcilloso. Respecto a las características de la estructura documentada previamente, debemos precisar que el material utilizado como lo es la presencia de cantos rodados y argamasa, comparte similitudes con el material característico utilizado en las construcciones contemporáneas, si bien existen también edificaciones del periodo en el valle combinando adobes y cantos rodados (Valdez 2000a, 2013, 2020, 2021), estos no han sido ubicados en el trazo del PMA.

A partir de la evidencia recuperada, se puede sostener que los vestigios encontrados corresponden a entierros individuales, los cuales albergaron individuos adultos en su gran proporción, sin embargo, la recurrencia observada indica un mayor arraigo a los adultos mayores masculinos, seguidamente de mujeres. Entre los objetos recuperados asociado a los entierros podemos resaltar la presencia de una diversidad de vasijas decoradas, entre las cuales podemos resaltar los cuencos, y cantaros, los cuales en su gran mayoría estuvieron decorados con los diseños locales (diseños de línea gruesa de color negra, sobre la superficie color rojizo), los mismo que posiblemente formaron parte algún tipo de material colocado al momento del enterramiento a manera de ofrendas. Lo cual nos lleva a una serie de cuestionamientos dado la frecuencia de artefactos asociada a entierros de la época es poco usual por ende ¿los objetos colocados formaron parte de alguna práctica particular de ofrendas hacia los difuntos en la zona?, asimismo, respecto a la presencia del vaso Nasca (HF04-020), que presenta decoración es de un ser antropomorfo, con posibles báculos o armas de guerra en las manos, con dos aves que están a la altura de su cabeza, ¿representa algún bien de prestigio de algún difuntos en zona?, sostenemos que el material nos permite ver la influencia, posiblemente ideológica que tenían los pobladores locales hacia determinadas deidades de los valles norteños, en ese sentido, no es de extrañarse que vasijas del estilo expuesto presentes en entierros de determinados individuos, que tal como demuestran investigaciones previas, habrían interactuado frecuentemente en el intercambio de productos y posibles peregrinaciones a valles vecinos. Sin embargo, en lo que respecta a la evidencia de la zona estudiada, debemos complementar con mayor información, a partir de futuras intervenciones, determinadas prácticas mortuorias locales, como también definir el arraigo que habrían tenido algunos fragmentos en relación a la tradición Huarato.

6. Conclusiones

Sin duda alguna, el hallazgo de este conjunto de vestigios ha generado una serie de interrogantes y cuestionamientos muy preliminares a los autores del presente documento, en primer lugar, debido a la imposibilidad de poder contrastar de mejor manera el material, debido a la dificultad de los contextos, muchos de estos ya disturbados debido al huaqueo y siendo afectados por el avance urbano.

En segundo lugar, el gran avance de investigación con la que podemos contar, en relación a la presencia de los antiguos ocupantes del valle de este periodo en particular, ha sido la base de algunas preguntas como las siguientes: ¿Guarda alguna relación con algún tipo de enterramiento (reportado en el valle) las osamentas recuperadas en la zona? si no fuera así, ¿podríamos haber estado ante un nuevo tipo?, lamentablemente debido a las alteraciones de estas muestras recuperadas, se nos ha imposibilitado tener alguna aproximación. También nos hemos preguntado, ¿el material encontrado formaría parte de alguna una variante particular de la tradición Huarato?, esto debido al refinamiento de sus trazos y acabado. Finalmente, la presencia tan importante de un material como el vaso del estilo Nasca 3, nos generó nuevos cuestionamientos en relación a los bienes de prestigio reportados previamente en particulares entierros del área.

Por lo expuesto, el material asociado a los individuos recuperados y estudiados, representa una rica evidencia que nos permite aproximarnos a la manufactura y uso de determinados recursos locales, como también nociones acerca de la interacción tanto ideológica, política y comercial que habría existido con las sociedades de los valles vecinos del norte, sobre el cual debemos seguir indagando, de manera que podamos conocer mucho más a profundidad sobre las actividades y prácticas desarrolladas a la interna de los antiguos ocupantes de la zona durante el Periodo Intermedio Temprano.

Referencias Bibliográficas

Aybar-Camacho, C.; Lavado-Casimiro, W.; Sabino, E.; Ramírez, S.; Huerta, J. & Felipe-Obando, O. (2017). *Atlas de zonas de vida del Perú – Guía Explicativa*. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). Dirección de Hidrología.

Menzel, D., Riddell, F & L. Valdez. (2012). El centro administrativo Inca de Tambo Viejo. *Arqueología y Sociedad* (Lima), N°24, 403-436.

Montesinos, D.& L. Mondragón. (2013). Flora y vegetación en tres localidades de una cuenca costeña: río Acarí, provincia de Caravelí (Arequipa, Perú). En: *Zonas Áridas* 15(1), 11–30. Revista del Centro de Investigaciones de Zonas Áridas Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima – Perú.

- Olivera, G. (1998). Tejidos de la cultura Lima hallados en las huacas de Pando, valle del Rimac. *Boletín del Instituto Riva-Agüero* 25, 287-324.
- Riddell, F. & L. Valdez. (1987). Hacha y la ocupación temprana del valle de Acarí. *Gaceta Arqueológica Andina* 16, 6-10.
- Rowe, J. (1963). Urban settlements in Ancient Peru. *Ñawpa Pacha* 1, 1-27.
- SACRUN SAC. (2014). Informe final "Plan de Monitoreo Arqueológico del Mejoramiento de la Ampliación del Sistema de Agua Potable y Desagüe de la Asociación de Pobladores Nueva Esperanza - Acarí".
- Smith, C. (2007). *Bodies of evidence: human decapitation during the early intermediate period in the Acarí Valley, south coast, Peru* (T). University of British Columbia.
- Valdez, L. (2000a). La tradición Huarato de Acarí y sus relaciones con Nasca. *Arqueología y Sociedad* (Lima), N°13, 159-171.
- Valdez, L. (2000b). La arqueología del valle de Acarí, Arequipa. *Boletín del Museo de Arqueología y Antropología* 3 (12), 19-25.
- Valdez, L. (2006). Los vecinos de Nasca: entierros de la tradición Huarato del valle de Acarí, Perú. *Bulletin de l'Institut Français d'Etudes Andines* 35(1), 1-20.
- Valdez, L. (2009a). La investigación arqueológica en el valle de Acarí y la contribución de Francis A. Riddell. En: *Arqueología del Área Centro Sur Andina: Actas del Simposio Internacional*, editado por M.S. Ziolkowski, J. Jennings, L.A. Belan y A. Drusini, 255-279. *Andes* 7, Boletín del Centro de Estudios Precolombinos de la Universidad de Varsovia.
- Valdez, L. (2009b). Conflicto y decapitación humana en Amato (valle de Acarí, Perú). *Bulletin de l'Institut Français d'Etudes Andines* 38(2), 177-204.
- Valdez, L. (2013). Tambo Viejo: un asentamiento fortificado en el valle de Acarí, Perú. *Arqueología Iberoamericana* 19, pp. 3-23.
- Valdez, L. (2020). Las ocupaciones tempranas del valle de Acarí, Perú. *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 50, pp. 7-39.
- Valdez, L. M. (2021). Cronología absoluta de los asentamientos tempranos del valle de Acarí. *Arqueología y Sociedad* (Lima), N°34, 33-70.
- Valdez, L., Williams, J; Bettcher, K & L. Dausse. (2010). Decapitación y cabezas humanas del valle de Acarí, Perú. *Arqueología y Sociedad* (Lima), N°22, 39-53.
- Valdez, L., Menzel, D. & F. A. Riddell. (2014). La cerámica del centro administrativo Inca de Tambo Viejo. *Arqueología y Sociedad* (Lima), N°27, 227-254.